

RESSECÇÃO TUMORAL EM FÊMUR PROXIMAL E SUBSTITUIÇÃO POR ENDOPRÓTESE EM PACIENTE COM METÁSTASE ÓSSEA DE ADENOCARCINOMA DE CÉLULAS CLARAS RENAI: UM RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10321070

Mariana de Sousa Meneses Carvalho,

Coautor(es):

Ana Isabel de Sousa Cabedo,

Juliana Sousa Santos,

Milena Viana Freire,

Orientador: Bruno Soares Monte

Resumo

INTRODUÇÃO: O adenocarcinoma de células claras renais constitui a neoplasia mais comumente encontrada no parênquima renal e tem como fatores de risco: sexo masculino, idade acima de 50 anos, tabagismo, hipertensão, doença cística renal e síndromes genéticas. Apresenta crescimento expansivo e os quadros metastáticos ocorrem, principalmente, no pulmão, ossos e fígado. As metástases ósseas do

adenocarcinoma renal são líticas e possuem caráter agressivo, com tendência à destruição óssea. O prognóstico para metástases ósseas é ruim, sobretudo quando múltiplas, e o tratamento cirúrgico, seguido de radioterapia paliativa, é a melhor conduta. RELATO DE CASO: Paciente, 65 anos, sexo masculino, hipertenso, restrito ao leito por não conseguir deambular, apresentou queixa de dor no quadril. Realizou Raio X de quadril que constatou fratura patológica e perda de esfericidade da região supra-acetabular e cabeça femoral esquerda. A Ressonância Magnética evidenciou tumor da cabeça femoral ao nível de trocânter menor, que o impedia de sustentar o peso corporal no membro inferior esquerdo. Dessa forma, o paciente foi conduzido à cirurgia de ressecção tumoral, peça cirúrgica de 7cm de fêmur proximal, incluindo cabeça, que possuía degeneração articular grave. A substituição foi feita com endoprótese de fêmur proximal. Paciente recebeu alta hospitalar no primeiro dia pós operatório, deambulando com andador e carga total no membro e referindo melhora significativa da dor. O anatomopatológico da peça cirúrgica evidenciou o Adenocarcinoma de células claras renais metastático. Assim, o paciente foi encaminhado para radioterapia e orientado a continuar tratamento com a oncologia clínica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A utilização de endoprótese de fêmur proximal após ressecção tumoral óssea mostrou-se uma alternativa eficaz, visto que houve preservação do membro com rápido retorno da funcionalidade. Além disso, o paciente obteve redução significativa da dor anteriormente referida, contribuindo para a melhora da sua qualidade de vida.

Referências

CAMPBELL, Steven C. et al. Massa renal e câncer renal localizado: avaliação, manejo e acompanhamento: diretriz AUA: parte I. *The Journal of Urology*, v. 2, pág. 199-208, 2021. PESSOA, Rodrigo; KIM, Simon. Carcinoma de células renais. *BMJ Best Practice*, 2022.

Centro Universitário UniNovafapi

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil